

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРТА МУДДАТЛИ БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИ СТРАТЕГИЯСИ

Кулматов Чори Анорович¹, Кулматов Жасурбек Чори ўғли²

¹СДВЧБУ Тошкент филиали “Иқтисодийёт, бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси
мудири и.ф.н доцент;

²“ASBIS SA” чет эл иштирокидаги МЧЖ мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516026>

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда ўрта муддатли бюджет-солиқ сиёсати стратегиясини юритиш, давлат бюджетини режалаштириш тизими, бюджетлараро муносабатлар, ўрта муддатли бюджетни режалаштириш моделлари ва фискал чекловлар масалалари ёритилган.

Аннотация. В статье рассмотрены реализация среднесрочной стратегии бюджетной политики в стране, система планирования государственного бюджета, межбюджетные отношения, модели среднесрочного бюджетного планирования и фискальные ограничения.

Abstract. The article considers the implementation of the medium-term strategy of budget policy in the country, the state budget planning system, inter budgetary relations, models of medium-term budget planning and fiscal constraints.

Давлат иқтисодий сиёсатининг муҳим мақсадларидан бири, иқтисодий ва ижтимоий соҳани ривожлантиришда барқарорликни сақлашдир. Ўтмишда бу мақсад молиявий барқарорлик деб тушунилган бўлса, ҳозирги кунда ўрта ва узоқ муддатда бутун ижтимоий-иқтисодий тизимнинг барқарор ривожланиши масаласи ушбу сиёсий мақсадга эришишнинг асосий мезонидир. Жорий амалиётда давлат бюджети режалаштириш “индексация” усулидан кенг фойдаланган ҳолда, ҳар йили ўтказилади. Бюджет буюртмалари бюджет таснифидаги маълумотлар бўйича ўтган йиллардаги маблағларни индексация қилиш йўли билан шаклланади. Стандартлар ва тармоқ кўрсаткичлари асосида иш ҳақи ва иш ҳақидан ажратмалар харажатлари, коммунал хизматлар ҳамда инвестиция дастурларини қабул қилишдан келиб чиқадиган харажатлар режалаштирилган.

Давлат бюджетини режалаштириш тизими бюджетлараро мутаносибликни таъминлашга йўналтирилади. Бироқ макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш дастурларини амалга оширишда йиллик режалаштириш салоҳияти жуда чекланган. Яъни, бюджет маблағларини тақсимловчилар ва бюджет маблағларидан фойдаланувчилар режалаштирилган йилда белгиланган маблағ миқдоридан чиқиб кета олмайди.

Йиллик режалаштириш бюджет интизомини таъминлаш учун муҳимдир. Лекин бундай фискал интизомнинг афзалликлари бир йиллик муддатга чекланади. Йиллик бюджетни даромад ва харажатлар тасдиқланиши пировад натижада макроиқтисодий шароитларга мос келмайдиган камчиликка олиб келади. Бу эса ўз навбатида макроиқтисодий ўзгаришлар ва уларнинг фискал даромадларга, ҳозирги кунда давлат бюджети бўйича қабул қилинадиган қарорларнинг келажакдаги бюджетларга таъсирини баҳолаш имконини бермайди. Шундан келиб чиқиб, давлатлар ўз ривожланишида ўрта муддатли бюджет режалаштириш механизмидан кенг фойдаланади.

Дунё мамлакатлари ўрта муддатли бюджетни режалаштиришни бюджет жараёнига жорий этишидан қуйидаги мақсадларни кўзлайди:

1. Давлат маблағларининг барқарорлигини мустаҳкамлаш;
2. Самарали ресурсларни тақсимлашни рағбатлантириш;
3. Ресурслардан янада самарали фойдаланишга кўмаклашиш [2].

Юқоридаги мақсадларга эришиш учун халқаро терминологияда ўрта муддатли тизимлар деб аталадиган ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг турли моделлари ишлатилади. Бунда ўрта муддатли истиқболда макроиктисодий кўрсаткичлар прогнози ва бюджет сиёсати асосида, бюджет кўрсаткичларининг юқори чегаралари белгиланади.

1-

Ж
адвал

Ўрта муддатли фискал, бюджет ва харажатлар чегаралари [2]

Прогнозлар.	Чегаралар		
ЯИМ прогнозлари.	Ўрта муддатли фискал чегара (The medium-term fiscal framework (MTFF)).	Ўрта муддатли бюджет чегараси (The medium-term budget framework (MTBF)).	Ўрта муддатли чегара (The medium-term expenditure framework (MTEF)).
Инфляция прогнозлари.			
Ялпи харажатлар прогнозлари.			
Ялпи даромадлар прогнозлари.			
Харажатлар прогнозини кенгайтириш.			
Функционал тасниф бўйича харажатлар прогнозини кенгайтириш.			
Даромад турлари бўйича прогнозлар.			
Дастурлар бўйича харажатлар прогнозлари.			
Прогнозлар натижалари.			

Ўрта муддатли чегаралар турли даражадаги тафсилотларга эга бўлиши ва турли мақсадларга эришиши мумкин, лекин қуйидаги кетма-кетликда аниқ шаклланишига эътибор қаратилади:

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term fiscal framework) бюджетнинг даромад ва харажатлар қисмларини умумий асосини белгилаган ҳолда, давлат молиясининг барқарорлигини мустаҳкамлашига;

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term budget framework) бюджет даромад ва харажатларининг батафсилроқ чегарасини белгилайди ва ресурсларни янада самарали тақсимлашни рағбатлантиришга қаратилади;

– ўрта муддатли дастур чегараси (ЎМДЧ ёки Medium term program framework) бюджетни дастур ва лойиҳалар билан аниқлайди ва ресурслардан унумли фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилади.

Юқорида кўрсатилган тизимларнинг ҳар бири 1-жадвалда келтирилган келажакка оид айрим кўрсаткичларни белгилайди. Жадвалда келтирилган ўрта муддатли чегаралар ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг концептуал асосини ташкил этади.

Ушбу асосда ишлаб чиқарилган моделлар мамлакатлар бўйича фарқ қилади, лекин

улар иккита асосий моделга ажратилади (2-жадвал).

2-

ж
адвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш моделлари

Моделлар	Мамлакатлар	Давр
Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бджет	ЕИ мамлакатлари, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Арманистон, Украина, Беларус	3-4 йил
Кўп йиллик бюджет тизими	Россия, Қозоғистон	3 йил

Манба: халқаро молия ташкилотларининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

1. Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бюджет. Ушбу модел билан бюджет бир йил муддатга тузилади, бироқ айна пайтда, даромад ва харажатлар (турли бўлимларда, 3-4 йил) учун ўрта муддатли чеклашлар (чегаралар) белгиланади.

2. Кўп йиллик бюджет. Бюджет ўрта муддатга (3-5 йил) “қайноқ” асосда тайёрланади. Бу шуни англатадики, ҳар йили бюджет олдиндан қабул қилинган кўп йиллик бюджетга бир йил қўшиб, бир неча (3-5) йилда қабул қилинади.

Фискал барқарорликни таъминлаш мақсадида бюджет тақчиллигини камайтириш ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган фискал сиёсатнинг бош мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда. 2025 йилда Консолидациялашган бюджет тақчиллиги 49,3 трлн сўм ёки ЯИМга нисбатан 3 фоизни ташкил этиши прогноз қилинмоқда.

Давлат молиясининг барқарорлигини таъминлаш мақсадида ўрта муддатли истиқболда бюджет тақчиллигини босқичма-босқич қисқартириш кўзда тутилмоқда. 2025 йилда Консолидациялашган бюджет 49,3 трлн сўм (ЯИМга нисбатан 3,0 фоиз), 2026-2027-йиллардаги мўлжалларда мос равишда 55,5 трлн сўм (ЯИМга нисбатан 3,0 фоиз) ва 64,1 трлн сўм (ЯИМга нисбатан 3,0 фоиз) тақчиллик билан прогноз қилинмоқда.

Дунё амалиётида фискал стратегия кўпроқ қўлланилади ва у ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос хусусиятига мос келади. Кўпгина ривожланган давлатлар ўз бюджетини бир йил давомида қабул қилади, лекин ўрта муддатли бюджет доирасидан четга чиқишга нисбатан жиддий чекловлар мавжуд.

Ўртача муддатли фискал чекловлар, ўрта муддатли молиявий режалар, истиқболли режа ва бошқалар. Турли атамалар қўлланилади, аммо номнинг қандай бўлишидан қатъи назар, ўрта муддатли даврда ўрта муддатли бюджет даромад ва харажатларининг умумий чекловларини аниқлаш функцияси амалга оширилади.

Иккинчи модел фискал интизомга, умуман, иктисодиётнинг ривожланишидаги барқарорликка, шунингдек, давлат бюджетига кўп йиллик бюджетни тайёрлашда катта юк бўлишига боғлиқлиги сабабли, кенг тарқалмаган.

Умуман олганда, ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни иккита компонентни ўз ичига олади: стратегик “юқоридан пастга” ва вазирликлараро “пастдан юқорига” (3-жадвал).

Стратегик компонент (“юқоридан пастга”) саноат томонидан (функционал тасниф бўйича) ёки вазирликлар томонидан ўрнатилиши мумкин бўлган умумий бюджет рамакаларини ва ўрта муддатли томларни аниқлашни ўз ичига олади. Ҳақиқатда, макроиктисодий прогнозлар моделига асосланган одатга кўра, 3-4 йил давомида йиғиладиган бюджет тузилади.

Ўрта муддатли юқори даражадаги бюджетни режалаштириш макроиктисодий муносабатларни қамраб олишнинг яхлитлиги ва тўлиқлигини таъминлашга асосланган бўлиб, бюджетнинг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан ўзаро ҳамкорлигини аниқ кўрсатиб беради.

3-

Ж
адвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни

Вазирлик компоненти ("пастдан юқорига") бюджет сўрови шаклида 3-4 йил мобайнида вазирлик ва идораларнинг харажатлар эҳтиёжларини белгилаш			
---	---	--	---

Манба: муаллифлар ишланмаси.

Вазирлик компоненти («пастки юқоридан») вазирликлар ва идораларнинг бюджетга 3-4 йилгача бўлган эҳтиёжини белгилайди ва бюджет сўрови шаклида тақдим этилади. Ушбу ёндашув вазирликлар ўз бюджетларини тайёрлаш ва сратегик бошқаришда салоҳиятни оширишга ёрдам беради.

4- жадвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш доирасида бюджет жараёни иштирокчиларининг ўрни

Ишлаб чиқишга масъул Орган	Парламент роли	Мамлакатлар
Молия вазирлиги	Тасдиқлайди	Австрия, Австралия, Франция, Россия, Қозоғистон
	Маълумот учун қабул қилади	Япония, Украина
Тармоқ вазирликлар	Маълумот учун қабул қилинади	Буюк Британия, Канада, Янги Зеландия

Манба: муаллифлар ишланмаси.

“Пастдан юқорига” сарф-харажатларининг эҳтиёжларини аниқлашда харажатлар йиллар ва янги фаолият харажатлари бўйича ўзгармай келадиган қаттиқ (базага) бўлинади. Ушбу ажратиш мавжуд (ўзгармас) сиёсатни давом эттириш ва ўрта муддатда ҳукумат сиёсатини ўзгартириш билан боғлиқ харажатларнинг молиявий таъсирини баҳолаш учун зарур.

Жамғарилган бюджетни “юқоридан пастга” ва бюджет сўровларини “пастдан юқорига” тайёрлагандан сўнг, улардаги маблағлар бўйича вазирликлар/идораларнинг эҳтиёжлари тўпланган бюджет имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, бюджет маблағларига айлантирилганда, уларни мувофиқлаштириш бошланади.

Ўрта муддатли бюджетни режалаштиришдаги асосий ўрин Молия вазирлиги ёки тармоқ вазирликларига тегишли. Ўрта муддатга парламентга тақдим этилган бюджет лойиҳаси бошқа мақомга эга бўлиши мумкин: баъзи давлатларнинг парламентлари уни ахборот учун қабул қиладилар, бошқа мамлакатлар парламентлари уни қабул қиладилар. Ўрта муддатли бюджетлар ёки кўп йиллик бюджетлар бюджет билан биргаликда, ахборот ёки тасдиқлаш учун Парламентга тақдим этилади (4-жадвал).

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш куйидаги ёндашувларини ўз ичига олади:

– бюджетни режалаштиришнинг ўрта муддатли цикли “юқоридан пастга” йўналтирилмаган, макроиктисодий барқарорликни таъминлаш вазифалари ва аниқ стратегик мўлжаллар билан боғланган ресурслар мажмуини ўзида акс эттиради;

– амалдаги ёки бўлғуси устувор вазифаларни амалга ошириш учун жорий ва ўрта муддатли харажатларнинг баҳолари ва ҳисоб-китоблари “пастдан юқорига” юборилади;

– кўп қарали қарорлар қабул қилиш жараёни ҳисоб-китоб қилинган харажатларни мавжуд (прогнозлаштирилаётган) ресурслар билан боғлашни таъминлайди.

Шундай қилиб, ўрта муддатли бюджетлаштириш борасида хориж тажрибасидан келиб чиқиб, Ўзбекистонда ўрта муддатли молиявий режани шакллантириш жараёнига куйидаги тўртта элементга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади:

– кўп йиллик ёки ўрта муддатли молиявий стратегия ишлаб чиқиш;

– бюджет жараёни мобайнида даромадлар ва харажатлар бўйича кўп йиллик баҳо (прогноз)ларни тайёрлаш;

– кўп йиллик молиявий режа кўрсаткичларини бир йилдан сўнг, олдинга “силжитиш” ёки “ўтказиш” методологиясини ишлаб чиқиш;

– кўп йиллик бюджетни шакллантириш ва қабул қилиш жараёнида қонунчилик органларининг ролини белгилаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ 742-сонли “Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида” ги қонуни, 2021 йил 30 декабр.
2. Filc,G., & Scartascini,C. (2010). Medium-Term Frameworks and the Budget Process in Latin America1 Development Effectiveness and Results-Based Budgeting.
3. Джуманиязов Ш.Р. Хуфиёна иқтисодиёт ва унинг оқибатларини камайтириш йўллари. “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2021 йил, 2-сон.
4. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_25_uz.pdf